

ТУРМЫС САЛТ ДӘСТҮР ЖЫРЛАРЫ АРҚАЛЫ БЕРИЛЕТУҒЫН ХАЛЫҚ ПЕДАГОГИКАСЫ

Turkmenbayeva Xurshida Gaypnazarovna

Nòkis Mamleketlik Pedagogikaliq instituti, Magistratura bo‘limi Pedagogika
teoriyası hám tariyxı qánigeligi magistranti

Аннотация: Мазкур мақолада миллий қадриятлар асоси миллий урф-одатлар ва халқ педагогикаси мисолида таҳлил қилинади.

Abstract: This article analyzes the basis of national values on the example of national traditions and folk pedagogy

Калит сўзлар: миллий қадриятлар, урф-одатлар, ҳаётий қадриятлар, маънавия мерос, ёшлар.

Key words: national values, traditions, life values, spiritual heritage, youth.

Елимиз өз ғарезсизлигине ерискеннен кейин миллий үрп-әдетлеримиз, неше мың жыллық тарихымыз мәдений хәм мәнаўий мийрасларымызды қайта тиклеўге кең имканиятлар жаратылды. Миллий қадриятларымыз болған халық аўыз еки дәрәтпелери ата-бабаларымыздан қалған бийбаха мийрас. Сонлықтан ата-бабаларымыздың әсирлер даўамында топлаған дуньяға көз-қарасын миллий мийрасларын, тәлим-тәрбиялық дәстүрлерин билиў хәм оларды халқымыздың турмыс тәжирибесинде кең ен жайдырып қолланыў бүгинги күни жудә зәрүр. Себеби ҳәзирги жасларды заман талабына сай руўхый бай, саналы, зийрек адамгершиликли, өзине талапшаң етип тәрбияламасақ заманның абаданшылығына ерисиўимиз қыйын.

Қарақалпақ халқының аўызеки дәрәтпелериндеги тәрбиялық дәстүрлер ата-бабаларымыз жаратқан миллий мийрасларымыздың даўамы болып, булар хадаллық, хақыйқатлық, дослық, туўысқанлық, миймандослық, ашық кеўиллилик, сақыйлық, туўылған жерге сүйиспеншилик, сабырлылық, инсанийлық, әдалатлылық, қәнәәтшил хәм басқа да адамгершилик пәзийлетлерди жас әўладлардың бойына синдириўге бағдарланған.

Миллий қадриятлар тәрбияның ең тәсирли қуралы оннан ақылға сай пайдаланыў, перзентлеримиз санасында ўатан сүйиўшилик, растгөйлик, халық сүйиўшилик туйғыларын раўажландырыў бүгинги күн талабы. Әдеплилик әўели, инсан хәм әдиллик туйғысы, ийман, хадаллық дегени. Инсанның инсалығы, руўхый әдеплилиги жақтан жетиклиги, пәклиги миллий қадриятлардың қәдирине жетиў менен белгиленеди.

Халық педагогикасы хаққында сөз барар екен, VIII-XIX әсирлерде Орайлық Азияда жасап өткен уллы алымлар өз мийнетлеринде инсан руўхый

хәм билимли дүньясын байытыўға, инсаният санасын, мәдений ағартыўшылық көз қарасларын өсирийге айрықша итибар қаратқанлығын билемиз. Олар өз мийнетлеринде шығыс әдеп икрамлық талаптары тийкарында кәмил инсан, әдалатлы жәмийет хәм мәмлекетти раўажландырыўдың руўхый тийкарын жаратыўға муўапық болды. Бүгинги күнде жаслардағы миллий руўхыят, инсаний пазыйлетлер, руўхыйлық, жәмийетти руўхый жетилистирийдеги қатнасы әлбетте, олардың жетик инсанлар болып жетилиўи ушын тийкар болады.

Халық педагогикасында шаңарақ тәрбияның тийкарғы ошағы болып, ондағы атмосфера әдеп-икрамлық нормалар менен суўғарылған болса, мәмлекет қудрети, абырайы жоқары болыўы сөзсиз. Себеби ең ийгиликли пазыйлетлер биринши нәўбетте шаңарақ орталығында қәлиплеседи. Инсан өмири даўамында жақсы менен жаманның, ҳадал менен ҳарамның парқын айырыўды, адамгершиликти, меҳир-мүрийбетти, кишипийилликти, арнамысты, уят-әндийшени, жасы үлкенди хұрметти, кишилерди иззет етиуди усы муқаддес шаңарақ орталығында қәлиплестиреди хәм раўажландырып барады.

Шаңарақ ер хәм ҳаялдың өз ара хұрметти, исеними хәм аўызбиршилиги тийкарында қурылады. Қус уяасында көренин қылады дегениндей, шаңарақта даў жәнжел, итибарсызлық перзенлердиң психологиясына хәм рухый дүньясына кери тәсир етеди. Шаңарақта перзент тәрбиялаўда қәтеге жол қойыўға болмайды. Тәрбиясыз, әдепсиз перзент шаңарақтың, жәмийеттиң, хәтте мәмлекеттиң атына да қара дақ болып, мысқыллап жыйнған абырайын төгийи мүмкин. Жақындағана Туркияда Анқара қаласындағы түнги кулбта әмелге асырыған адамгершиликке жат болған жаўызлықты өзимизден шыққан инсанның әмелге асырыўы, пүткил елимиздиң жүзин жерге қаратты. Бундай унамсыз жағдайлардың алдын алыў ушын руўхый тәлим–тәрбия жұмысларын перзент туўылмасынан алдын баслаў керек.

Ғәрезсизлигимиз миллий қадриятлар, мәденият хәм дәстүрлерди, мәнаўиятты тиклеп, адамларымыз қәлбинде миллий мақтаныш хәм ўатансүйиўшилиқ сезимлерин кәмал таптырыўға тийкар жаратты. Сондай-ақ, ғәрезсизлигимиздиң өзине тән идеологиясына айланған миллий ғәрезсизлик идеясы мың жыллар даўамында қәлиплесип, раўажланып келген миллетимиз мәнаўияты дүрданаларынан, пүткил инсаният топлаған тәжрийбе хәм қадриятлардан азықланды. Усы мәниде бул идеяның миллий хәм улыўма инсаний тәрәплери ҳаққында кеңирек тоқталып өтиў орынлы. Бул тараўдағы ең тийкарғы ўазыйпамыз – деп атап өткен еди биринши Президентимиз Ислам Каримов, - “миллий қадриятларымызды тиклеў, өзлигимизди аңлаў, миллий идея хәм идеологияны қәлиплестирий, муқаддес динимиздиң мәнаўий

турмысымыздағы орнын хәм хұрметин тиклеу сияклы ғәрезсизлик жыллары баслаған ийгиликли ислеримизди изшиллик пенен даўам еттириў, оларды жана басқышқа көтериў хәм тәсиршеңлигин арттырыўдур”.

Адам билим алып, өнер ийелеп өзин-өзи тәмийнлейтуғын болғанынан кейин бирер мекан тутып, имарат курады яки сатып алады. Әлбетте, биреўлер менен қоңсы, той мерекелерде барды-келди қылыўшы болады. Олардың бир-биреўине байланыслығы, руўхый дүньясына, минез-кулқына, көз-қарасларына да тәсир етеди.

Соның ушын да халық педагогикасында «Жақсы қоңсыны сатып ал», дейди. Қоңсының жақсылығы өзиниң жақсылығың. Балаларының тәрбиясы жақсы болыўында қоңсылардың роли үлкен. Соның ушын: «Улың ержетсе улы жақсы менен қоңсы бол». Қызың ержетсе қызы жақсы менен қоңсы бол» деп бийкарге айтылмаған. Демек, қоңсы менен қатнасыў, мүләйым сөйлеў, оның мәпин есапқа алыў, балаларға итибарлы болыў, қыйналғанында қыйналыў, қуўанғанында қуўаныў лазым.

Жуўмақлап айтқанда, халық педагогикасы келешек жасларды руўхый бай, жоқары адамгершиликли, озық ойлы, саналы, кәмил инсан болып тәрбияланыўы ушын керекли жол-жобаларды алыўымызға болады. Себеби, бул миллийлик пенен суўғарылған халық аўызеки дәретпелери бизден бурынғы әўладлар, ата-бабаларымыз ушын да тәрбия мектеби хызметин атқарғаны сөзсиз.

Пайдалынылған әдебиятлар:

1. Каримов.И.А. Жоқары мәнәуйят-жеңилмес күш.Ташкент,«Манавият» 2008ж.
2. Ж.Базарбаев, Қ.Дәўлетова.Әдептаныў. Нөкис, «Билим» 1992ж

